

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ȘI CERINȚELE PIETEI MUNCII PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI

Mihaela TOMA

Drd.

<https://orcid.org/0000-0002-9912-6089>

Universitatea de Stat din Moldova

În acest articol este abordată importanța educației incluzive pentru elevii/tinerii cu dizabilități în vederea integrării lor pe piața muncii și să corespundă măcar parțial, cerințelor acesteia. Pornind de la principiile egalității de șanse în rândul tuturor categoriilor de beneficiari a educației și asigurarea accesului și participării active în orice instituție de învățământ, facilitându-le o educație adecvată și de înaltă calitate, în corelație directă cu tipul și gradul de dizabilitate cu care se confruntă fiecare în parte. De asemenea, trebuie să beneficieze de servicii suplimentare de sprijin, o echipă care să colaboreze strâns între ei, pentru a veni în ajutorul elevului/tânărului cu dizabilități, atât personal didactic specializat, cât și medical, personal auxiliar. Încă din timpul școlarizării, elevii cu dizabilități trebuie să li se însușească sentimentul de responsabilitate, având în cadrul activităților școlare/extrășcolare, în sala de clasă anumite reguli pe care să le respecte, să își formeze și să exerseze anumite abilități, priceperi și deprinderi de lucru, măcar un cumul minim, transformate în competențe ce îi vor ajuta în viața cotidiană.

Cuvinte-cheie: *integrare profesională, tineri cu dizabilități, educație incluzivă.*

Procesul incluziunii și implementarea educației incluzive, presupune multiple provocări, plecând de la nivel managerial și a personalului de conducere, care deține un rol major în introducerea practicării educației incluzive în clasele din învățământul de masă pentru a le facilita accesul și participarea elevilor cu cerințe educaționale speciale la o educație adecvată și de calitate, precum și oferirea de șanse egale, alături de elevii tipici din aceste școli.

Personalul de conducere este cel care ar trebui să manifeste o atitudine pozitivă, alături de empatie, toleranță, acceptare față de copiii cu cerințe

educaționale,ca aceștia la rândul lor să le-o insuflă cadrelor didactice care au fost solicitați de către părinții elevilor cu CES în vederea incluziunii lor în sala de clasă alături de elevii tipici.

În primul rând,cadrele didactice din învățământul de masă ar trebui să li se ofere oportunitatea de a se perfecționa profesional, prin intermediul unor cursuri de formare care să vizeze dizabilitățile elevilor cu nevoi speciale ce urmează a fi integrați în instituția de învățământ respectivă,pentru a putea să practice o educație incluzivă adecvată și adaptată pentru elevii cu cerințe educaționale,să acumuleze informații noi despre particularitățile specifice ale acestor elevi în funcție de tipul și de gradul deficienței cu care se confruntă.

Totodată este benefică formarea profesională în domeniul educației speciale pentru cadrele didactice din învățământul de masă,întrucât aceștia și-ar putea diminua sau chiar înlătura ideile preconcepute despre copiii cu cerințe educaționale,în general,respectiv ar putea avea la rândul lor o influență pozitivă asupra părinților elevilor tipici în vederea informării și sensibilizării acestora despre aceste situații speciale ale copiilor în cauză,dar și a elevilor tipici,de a-i încuraja să interacționeze,să socializeze,să stabilească relații de prietenie,să îi ajute când aceștia le cer ajutorul la anumite sarcini sau în diferite situații în care ei întâmpină dificultăți.

O planificare optimă,din momentul în care se ia decizia la nivelul unei instituții din învățământul de masă,de a fi incluși copii cu cerințe educaționale trebuie să aibă la bază o comunicare deschisă între personalul școlii,părinții elevilor tipici și cei a-i elevilor cu nevoi speciale,evitându-se astfel,conflictele ulterioare ce pot interveni pe parcurs între aceștia.

În vederea obținerii unui progres școlar în rândul elevilor cu cerințe educaționale speciale este obligatoriu lucrul în echipă în cadrul școlii,team-teaching,prin implicarea mai multor cadre didactice din școală sau și din afara ei, chiar din învățământul special,spre exemplu de la care ar putea învăța noi tehnici și metode de lucru interactive,activ-participative în cadrul procesului instructiv-educativ al elevilor cu dizabilități.Pentru aplicarea practicilor incluzive pentru elevul cu cerințe educaționale speciale,presupune colaborarea eficientă între cadrele didactice de la clasă,profesorul de sprijin,consilierul școlar,psihologul școlii,logoped,personalul medical și implicit un parteneriat strâns între

personalul școlii și părinții elevilor cu cerințe educaționale speciale, în vederea întocmirii unui plan individualizat personalizat sau plen educațional individualizat în funcție de nevoile speciale pe care le posedă, în corelație cu vârsta mintală, ținând cont de discrepanța dintre cea cronologică, la elaborarea acestor planuri de intervenție trebuie să participe toți actorii implicați în acest proces.

Astfel, oferindu-le un anumit procent de independență, elevilor cu nevoi speciale, contribuie la micșorarea sentimentului de inferioritate în comparație cu persoanele tipice, li se amplifică stima și încrederea de sine. Aceștia vor alege anumite ateliere de lucru la care vor să participe, în funcție de domeniul de activitate preferat, iar alături de alte persoane din cadrul comunității locale vor lucra un program redus, sub supraveghere și le va fi asigurată, în prealabil, o pregătire profesională inițială și continuă, în anumite centre de zi specializate, pentru persoane cu dizabilități. Ulterior, la finalizarea studiilor, tinerii cu dizabilități au posibilitatea de a fi integrați profesional în cadrul societății [2].

Un aspect deosebit de important îl constituie incluziunea socială a tinerilor cu cerințe educaționale, încă de pe parcursul demersului educațional, prin participarea și implicarea lor în activități ce se desfășoară anual la nivelul comunității locale. Prin activitățile extracurriculare, elevii cu cerințe educaționale speciale, vor valorifica experiențele personale în acțiuni de viață cotidiană, ce vor contribui la dezvoltarea unui minim de cunoștințe și aptitudini, abilități, competențe ce le vor folosi, atât în viața de zi cu zi, cât și după angajare, în activitatea profesională. Pe plan social, educația ajunge să fie un element esențial și indispensabil a tuturor indivizilor, iar la nivel individual, un factor determinant al dezvoltării personalității, independența individului și formarea autonomiei personale.

Incluziunea socială se bazează pe adaptarea individului la cerințele societății ce se află în continuă schimbare, iar aceasta presupune echilibrul dintre asimilare și acomodare, fiind circumstanța prin care un individ sau un grup de persoane reușesc să se integreze într-un mediu nou social, astfel tinerii cu dizabilități au nevoie de sprijin și atitudini de acceptare din partea celorlalți indivizi în vederea îndeplinirii acestui scop [3].

De regulă, pentru elevii/tinerii cu dizabilități se folosesc următoarele metode: clasice, cum ar fi: conversația, demonstrația, expunerea; metode

moderne:problematizarea, expunerea prin intermediul mijloacelor multimedia; metode intuitive sunt fundamentate pe observarea directă, concret-senzorială a obiectelor și fenomenelor realității sau a înlocuitorilor acestora; metode de comunicare orală, expositive –explicația, descrierea; metode activ- participative, ce promovează procesul de explorare personală și interacțiunea cu ceilalți colegi.

În utilizarea acestora se recomandă să se țină cont și de următoarele, în activitatea cu elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale este utilă folosirea unui limbaj adecvat, conform nivelului comunicării verbale, ce presupune expunerea clară, precisă și concisă; sistematizarea ideilor; utilizarea diferitelor procedee și materiale didactice intuitive; dinamizarea elevilor prin întrebări de verificare pentru a identifica gradul de înțelegere a conținuturilor de către aceștia și pentru a relua anumite secvențe sau a veni cu o serie de completări, cu noi explicații și clarificări atunci când este nevoie să se facă această operațiune.

Cel mai frecvent folosite sunt următoarele: metodele de simulare (bazate pe jocul didactic și dramatizare) ce pot fi implementate cu succes atât în ceea ce privește conținutul unor discipline, cât și în formarea și dezvoltarea comunicării la elevii cu deficiențe mintale și senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situații și conjuncturi de viață simulate (activități de tip „jocul de-a...”) trezește motivația și favorizează participarea activă, emoțională a elevilor, fiind considerat și un mijloc de socializare și interrelaționare cu cei din jur.

Metoda demonstrației ajută elevii să cunoască și să aprofundeze semnificația elementelor de bază ale unui eveniment sau proces, cu ajutorul profesorului, expunând elevilor obiectele și fenomenele realității cu scopul de a le garanta o bază perceptivă concret-senzorială. Demonstrația și tipurile acesteia moderne, se folosește, preponderent, mai ales în cazul elevilor cu dizabilități, o practică uzuală la toate disciplinele de învățământ și la toate activitățile de terapie educațională care se derulează sub îndrumarea cadrului didactic. Alături de metoda demonstrației, exercițiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în educația specială, mai ales în activitățile de consolidare a cunoștințelor și de antrenare a deprinderilor.

În contextul activităților specifice educației speciale, mai ales pentru copiii cu deficiențe de intelect, tulburări asociate (autismul, sindromul Down) sau pentru cei cu tulburări senzoriale, metoda imitației și pro-

cedul înlănțuirii și modelării ocupă un loc esențial, prin corelația dintre compatibilitatea existentă între specificul acestora și particularitățile de învățare ale acelor categorii de subiecți, pe de o parte, dar și importanța calității acestor metode și procedee, foarte adecvate și eficiente în situațiile de prezentare, antrenare și consolidare ale noilor cunoștințe și deprinderi din diverse discipline pe care elevii trebuie să le însușească, pe de altă parte[1].

La nivel profesional, incluziunea tinerilor cu CES, care au absolvit zece clase în cadrul învățământului special constituie o problemă semnificativă în societatea actuală, deoarece este scăzut nivelul de creare a noi locuri de muncă pe piața muncii, în general, iar pentru aceste cazuri, specifice, necesită o abordare diferită a cerințelor pieței muncii, asigurarea adaptării unor condiții de muncă optime, precum și a programului de lucru, în raport cu tipul și gradul dizabilității.

De asemenea, se recomandă aplicarea unui test Holland încă din timpul școlarizării sau o adaptare după acest format de test, pe înțelesul elevilor cu cerințe educaționale speciale, în cadrul orelor de consiliere și orientare, pentru a identifica la tinerii cu dizabilități, interesele și aspirațiile lor, domeniul și profesia spre care se orientează în corelație directă cu abilitățile, aptitudinile, priceperile, deprinderile și competențele dezvoltate, respectiv capacitatea de a aplica cunoștințele teoretice asimilate pe parcursul demersului educațional în practică, pentru a rezolva unele situații-problemă sau a unor conflicte minore ce pot să apară între angajați.

Pe parcursul traseului educațional, personalul didactic, în cadrul activităților extracurriculare pot desfășura activități de voluntariat cu elevii în anumite fabrici, instituții private, unde să exerseze, să învețe etapele de lucru, să execute câteva ore de lucru săptămânal, în practică, pentru a se obișnui cu modul de lucru, să interacționeze cu ceilalți angajați, să își testeze rezistența la efort fizic, răbdarea în a finaliza sarcina dată, observarea comportamentului în timpul lucrului individual sau în echipă, respectarea regulilor propuse și a programului de lucru stabilit, ce îl vor ajuta, ulterior, să se integreze mai ușor la locul de muncă pe care îl va obține după finalizarea studiilor.

Se remarcă, nevoia de consiliere psihologică din partea unui specialist și de servicii medicale permanente, evidențierea beneficiilor pe care le au angajatorii în urma angajării unui anumit număr de persoane cu dizabilități, dar și identificarea avantajelor pe care le au tinerii cu dizabi-

lități prin încadrarea lor profesională,dezavantajele și riscurile care pot să intervină pentru ceilalți angajați.

Concluzii

Orice persoană are dreptul la educație și la integrare socio-profesională de calitate,prin oferirea de suport moral și financiar din partea familiei și susținere din partea tuturor cetățenilor din societate.

Educația incluzivă deține un loc foarte important în evoluția copilului cu nevoi speciale,pe toate planurile dezvoltării sale.

Referințe bibliografice

1. GHERGUȚ, Alois (2013)-*Sinteze de psihopedagogie specială-Ghid pentru concursuri și examene de obținere a gradelor didactice*, Iași, ediția a III-a, Polirom, pp.124,125.
2. GHERGUȚ, Alois, FRUMOS, Luciana (2019) - *Educația incluzivă - Ghid metodologic*, Iași, Polirom, pp.357-365.
3. PĂUNESCU, Constantin ș.a. (1997) - *Terapia educațională integrată*, București, Pro Humanitate, 273 p.